

Colecții de ex-libris ale Bibliotecilor Naționale din România și Republica Moldova

Dr. Vladimir KRAVCENKO,
Institutul Patrimoniului Cultural

Ex-libris („din carte”) este o marcă sigilată care conține informații despre posesorul unei cărți sau al unei colecții de cărți și care de obicei se amplasează pe forzațul cărții. Se detașează două tipuri de colecții ex-libris – imagini personale în reproducere (colecții de cărți cu mărci sigilate) și opere de artă grafică în original (colecții de gravuri și desene). În preponderență, ex-librisurile din ambele categorii se regăsesc în colecțiile speciale ale bibliotecilor (*Cartea bibliofilă românească*, *Cartea străină veche* și *Stampe* din BNR; *Cartea veche și rară și Moldavistica* din BNRM). Cele mai vechi ex-librisuri sunt reproduse pe paginile cărților de uz bisericesc și cotidian, provenite din colecții particulare fie comasate cu cele de stat, fie devenite statale ca urmare a naționalizării. Ex-librisurile din cărțile manuscrise din sec. X–XIV, din incunabule din sec. XV și din cărțile religioase din sec. XVI–XIX sunt gravate în lemn (xilografură), iar cele din cărțile cu caracter laic din sec. XVIII–XIX – și în metal (gravură cu daltită).

Ex-librisuri ca opere de artă grafică miniatură sunt reprezentate cel mai bine în colecția BNR, reprodusă parțial și în catalogul oficial „*Ex-libris*” în colecțiile *Bibliotecii Naționale a României* din 2001. Această colecție a ex-librisurilor în original se prezintă cea mai numeroasă, cuprinzătoare și universală din întregul spațiu românesc. Majoritatea semnelor de carte în original sunt din secolul XX, când genul respectiv de artă a cunoscut un deosebit avânt în toată Europa, autorii lor fiind artiștii plastici din mai multe țări europene și chiar americane. Sunt prezente toate tipurile de tematici, tehnici de executare, tendințe și genuri stilistice. În colecția BNRM se află coli grafice originale din perioada postbelică și din primul deceniu al secolului al XXI-lea. Prin aceasta este reprezentată schematic arta gravurii și arta desenului în perioada sovietică și post-sovietică în republică.